

ACTIVITATEA MERCENARILOR – ACȚIUNE PERICULOASĂ DE DISTRUGERE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

MERCENARY ACTIVITY – DANGEROUS ACTION OF ENVIRONMENTAL DESTRUCTION

Igor SOROCEANU,

ORCID: 0000-0002-8719-0454

CZU: 341.61:504.61:355.216

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8359639>

Rezumat. *La etapa actuală, conflictele militare nu mai sunt definite ca acțiuni secrete. Acestea au început să prindă amploare în întreaga lume. Uneori principalii actori politici, pentru a obține careva avantaje și interese – recurg nemijlocit la atacurile armate împotriva adversarilor.*

Practica analizată la nivel internațional, ne demonstrează faptul că, în asemenea atacuri armate, sunt deseori implicate și persoanele terțe, adică acelea care nu sunt cetățeni la nici unul din statele implicate în conflicte armate. Asemenea persoane, în dreptul internațional, poartă denumirea de mercenari.

Activitatea mercenarilor este una nemiloasă. Mercenarii sunt persoane care lovesc direct sau indirect cu armele de foc uneori fără a ține cont de normele dreptului internațional, de drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

De cele mai dese ori, atacurile armate cu participarea mercenarilor sunt deosebit de periculoase care atentează în mod direct asupra vieții și sănătății cetățenilor. Urmare a atacurilor desfășurate, mercenarii lasă în urma lor doar haos și distrugereri masive. Aceste distrugereri sunt diverse: arhitecturale, patrimoniale, pagube persoanelor fizice, distrugerea căilor de comunicații, limitarea drumurilor de acces, și altele.

Astfel, ne propunem să analizăm în detaliat și multiaspectual acest subiect, în special, a modului cum atacurile armate ale mercenarilor dăunează negativ mediului înconjurător.

Cuvinte-cheie. *Mercenar, atac armat, activitate periculoasă, mediul înconjurător, consecințe grave, răspundere juridică internațională.*

Summary. *At the current stage, military conflicts are no longer defined as covert actions. These have started to gain momentum around the world. Sometimes the main political actors, in order to obtain some advantages and interests, directly resort to armed attacks against their opponents.*

The practice analyzed at the international level shows us that, in such armed attacks, third parties are also often involved, that is, those who are not citizens of any of the states involved in armed conflicts. Such persons, in international law, are called mercenaries.

Mercenary activity is a ruthless one. Mercenaries are people who strike directly or indirectly with firearms, sometimes without taking into account the norms of international law, the fundamental rights and freedoms of citizens.

Most often, armed attacks with the participation of mercenaries are particularly dangerous, directly threatening the lives and health of citizens. Following the attacks, the mercenaries leave behind only chaos and massive destruction. These destructions are diverse: architectural, patrimonial, damage to natural persons, destruction of communication routes, limitation of access roads, and others.

Thus, we propose to analyze in detail and multifaceted this subject, in particular, how the armed attacks of mercenaries negatively harm the environment.

Key words. *Mercenary, armed attack, dangerous activity, environment, serious consequences, international legal responsibility.*

Introducere

Spațiul înconjurător este viața noastră, este locul unde ne naștem, locuim și realizăm lucruri mărețe, de aceea el trebuie să fie mereu protejat și ocrotit. Cu toate acestea, mediul înconjurător este supus uneori în fața unor modificări. Acestea survin cu părere de rău din cauza condițiilor climatice, exploziilor, erupțiilor vulcanice, alunecărilor de teren, conflictelor armate, și altora.

Factorii respectivi, influențează de cele mai dese ori negativ asupra mediului înconjurător. Iar pentru restabilirea orânduirii societăți și buneii guvernări – fiind necesară o perioadă îndelungată de timp.

Acest proces este și în situația conflictelor armate. Dezastrele din timpul și de pe urma acestora aduc consecințe foarte grave mediului înconjurător, uneori ireparabile. Participarea mercenarilor în cadrul atacurilor armate, reprezintă o încălcare evidentă a normelor dreptului internațional. Locul acestora nu este nici pe departe pe câmpul de luptă, fapt pentru care aceste acțiuni ilegale sunt pasibile de atragere la răspundere juridică în conformitate cu legislația statului din care face parte mercenarul, sau a statului în potriiva căruia acesta luptă.

Gradul de investigare a problemei la momentul actual, scopul cercetării. La momentul actual, importanța și scopul de elaborare a prezentului demers științific, apare din intenția autorului de a releva în prim-plan aspectul exterior al mercenarilor pe câmpul de luptă. Totodată este și necesitatea stringentă de efectuare a unei analize ample referitor la esenței și rolul mercenarilor în cadrul atacurilor armate, precum și consecințele pe care le generează aceștia în mediul ambiant.

Materiale utilizate și metode aplicate. În procesul elaborării articolului științific ne-am ghidat de mai multe și diverse metode de cercetare științifică care au făcut posibilă investigarea corespunzătoare a subiectului titlaturii, dintre care putem enumera: metoda analizei, metoda sintezei, metoda deducției, metoda sistemică, metoda istorică, precum și metoda comparativă.

Baza teoretico-juridică a demersului științific cuprinde materialul definitoriu precum ar fi cadrul juridic internațional și autohton, diverse adresele online de referință și unele studii ale literaturii de specialitate – care direct sau indirect, abordează esența și conținutul subiectului supus cercetării.

Rezultatele obținute în baza analizelor științifice efectuate

Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător, mediul ambiant sau și mediul natural, este o noțiune care se referă la totalitatea condițiilor naturale de pe Pământ sau dintr-o regiune a sa, în care evoluează ființele sau lucrurile. Dintre aceste condiții fac parte atmosfera, temperatura, lumina, relieful, apa, solul etc., precum și celelalte ființe vii și lucruri. Mediul are un rol foarte important în procesul evoluției ființelor vii, care, la rândul lor, sunt un factor de transformare a mediului¹.

Totodată, prin conceptul de mediu înconjurător înțelegem „totalitatea factorilor naturali și a celor creați prin activități umane (antropici) care determină într-o strânsă interacțiune condițiile pentru existența omului și dezvoltarea societății”².

Acest termen, la fel este definit și de alți cercetători, într-o altă poziție, autorul Mihai-Bogdan Ionescu-Lupeanu, menționează faptul că: mediul înconjurător se definește ca fiind totalitatea factorilor naturali și a celor creați de om, care se află în strânsă interacțiune și influențează echilibrul

¹ Athanase Joja, Dimitrie Macrea, ș.a., *Dicționar Enciclopedic Român*, București, Editura: Politică, 1962, numărul total de pagini: 3695.

² Mediu înconjurător. Poate fi accesat la următorul link: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/mediu-inconjurator>, vizualizat la 09.03.2023.

ecologic, precum și condițiile de viață pentru om; mediul este ansamblul de condiții și elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, subsolul, aspecte caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice și anorganice, precum și ființele vii, sistemele naturale în interacțiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale și spirituale, calitatea vieții și condițiile care pot influența bunăstarea și sănătatea omului; mediul reprezintă totalitatea factorilor fizici, chimici, meteorologici dintr-un loc dat, cu care un organism vine în contact¹.

Varietatea noțiunilor utilizate pentru titularizarea sa, deoarece conținutul dreptului depinde, din punct de vedere substanțial, și de definiția dată mediului înconjurător, care reflectă diferite dimensiuni ale acestui drept. Din diversitatea noțiunilor, precum dreptul la un mediu înconjurător sănătos, dreptul la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, dreptul la un mediu înconjurător de calitate, dreptul la conservarea mediului înconjurător ori dreptul la un mediu înconjurător protejat, pot fi evidențiate două elemente sau dimensiuni ale sale și anume: dimensiunea naturală, care exprimă imperativul garantării unui mediu natural care să favorizeze calitatea vieții în general, având implicații socioeconomice riguroase și privește omul, mai ales, ca element component al sistemului natural și ocrotirea sa prin menținerea echilibrului ecologic; dimensiunea umană, care privește, în primul rând, un mediu sănătos, nepoluat, care să nu creeze o stare de pericol pentru sănătate, viață și dezvoltare (fizică și intelectuală) a omului, să asigure afirmarea personalității creatoare a acestuia, poziționând, astfel, în plan central omul, bunăstarea și prosperitatea condiției sale materiale și spirituale, apărarea integrității ființei umane².

La 10 iunie 1977 și-a intrat în drepturi ca o forță juridică, protocolul adițional nr.1 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale.

În limitele acestui act internațional, Înaltele părți contractante au prevăzut expres și definirea terminologică a conceptului de *mercenar*.

¹ Ionescu-Lupeanu Mihai-Bogdan, *Noțiunile de „mediu înconjurător” și „resurse naturale”. Elemente de drept comparat*. În: *Universul Juridic Premium* nr.2 din 2019. Poate fi accesat la următorul link: <https://lege5.ro/gratuit/gmytsmbsgq4a/notiunile-de-mediu-inconjurator-si-resurse-naturale-elemente-de-drept-comparat#N8>, vizualizat la 09.03.2023.

² Crasnoabaev Adrian, *Carențe privind determinarea conținutului dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos*. În: *Revista Administrarea Publică*, nr.2 din 2014, Chișinău, Editura: Academia de Administrare Publică, p.155, numărul total de pagini: 171, ISSN 1813-8489.

Astfel, prin termenul *mercenar* se înțelege orice persoană: care este special recrutată în țară sau în străinătate pentru a lupta într-un conflict armat; care, în fapt, ia parte la ostilități; care ia parte la ostilități în special în vederea obținerii unui avantaj personal și căreia îi este efectiv promisă, de către o parte la conflict sau în numele ei, o remunerație superioară aceleia promise sau plătite combatanților având un grad și o funcție analoage în forțele armate ale acestei părți; care nu este nici resortisant al unei părți la conflict și nici rezident al teritoriului controlat de o parte la conflict; care nu este membru al forțelor armate ale unei părți la conflict; care nu a fost trimisă de către un stat, altul decât o parte la conflict, în misiune oficială ca membru al forțelor armate ale statului respectiv. Totodată, Înaltele părți contractante ale protocolul adițional nr.1 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, au prevăzut și faptul că un mercenar nu are dreptul la statutul de combatant sau de prizonier de război¹.

Urmată de ravagiile patrimoniului cultural european în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, comunitatea internațională a cerut de la UNESCO elaborarea unei convenții, care a fost adoptată la Haga în 1954. De la origine, dreptul conflictelor armate a ținut să protejeze bunurile culturale contra efectelor ostilităților. Așadar, Regulamentul de la Haga IV conține dispoziții în acest sens, însă ele s-au arătat insuficiente pe parcursul Primului Război Mondial. Printre inițiativele cele mai cunoscute figurează Tratatul din 15 aprilie 1935 privind Protecția instituțiilor artistice și științifice și a monumentelor istorice, numit ca Pactul Roerich.

Preambulul Convenției de la Haga din 1954 reflectă conceptul de responsabilitate ordinară a comunității internaționale pentru apărarea patrimoniului cultural mondial, presupunând: „Bineînțeles că atacurile contra bunurilor culturale indiferent cărui popor aparțin, constituie un atac contra patrimoniului cultural al întregii umanități, dat fiind faptul că fiecare popor contribuie la cultura mondială. Luând în considerație că conservarea patrimoniului cultural prezintă o mare importanță pentru toate popoarele lumii și că este important de a asigura o protecție internațională [...]”².

¹ Protocol adițional nr. 1 din 10 iunie 1977 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, art.47.

² Badir Kordee, *Protecția bunurilor culturale în timp de conflict armat în condițiile războiului din Irak*. În: *Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene”* din 16 octombrie 2018, Chișinău, Editura Universității Libere Internaționale din Moldova, p.109, numărul total de pagini: 213, ISBN 978-9975-3471-1-2.

Potrivit Convenției pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, sunt considerate ca patrimoniu cultural obiectele, oricare ar fi originea sau proprietatea lor: bunurile mobile sau imobile, care prezintă o mare importanță pentru patrimoniul cultural, cum sunt monumentele de arhitectură, de artă sau istorice, religioase sau laice, terenurile arheologice, grupurile de construcții care, în ansamblu, prezintă un interes istoric sau artistic, operele de artă, manuscrisele, cărțile și alte obiecte de interes artistic, istoric sau arheologic, precum și colecțiile științifice și colecțiile importante de cărți, arhive sau de reproduceri ale bunurilor date; edificiile, a căror destinație principală și efectivă este de a conserva sau de a expune bunurile culturale mobile, cum sunt muzeele, marile biblioteci, depozitele de arhive, precum și adăposturile destinate să adăpostească, în caz de conflict armat, bunurile culturale mobile¹.

Înaltele Părți Contractante ale Convenției sus-remarcată (în vigoare pentru Republica Moldova din 09.03.2000), s-au obligat să introducă încă din timp de pace, în regulamentele sau instrucțiunile pentru uzul trupelor lor, dispoziții de natură să asigure respectarea Convenției date și să imprime, încă din timp de pace, personalului forțelor armate un spirit de respect față de cultură și bunurile culturale ale tuturor popoarelor.

Ele se obligă să pregătească sau să stabilească, încă din timp de pace, în sânul forțelor armate, servicii sau un personal specializat, a căror misiune va fi de a veghea la respectarea bunurilor culturale și de a colabora cu autoritățile civile însărcinate cu ocrotirea acestor bunuri².

Articolul 56 a Regulamentul anexat la Convenția IV de la Haga din 1907 supune că: „Bunurile comunelor, a instituțiilor consacrate cultului, acțiunilor de caritate și instruirii, artelor și științelor, chiar dacă aparțin statului, vor fi tratate ca proprietate privată. Orice sechestrul, distrugere ori degradare intenționată a instituțiilor de această tipologie, a monumentelor istorice, a operelor de artă și știință, este interzisă și trebuie să fie acționată în justiție”³.

Dar necăutând la aceste prevederi importante la nivel internațional de ocrotire a tot ceea ce ne înconjoară, atacurile armate care au loc în

¹ Convenția nr.1954 din 14.05.1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat // Tratatul Internațional nr. 27 din 30.12.2001, în vigoare pentru Republica Moldova din 09.03.2000, art. 1.

² Convenția nr. 1954 din 14.05.1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat // Tratatul Internațional nr.27 din 30.12.2001, în vigoare pentru Republica Moldova din 09.03.2000, art. 2.

³ Regulamentul privind legile și cutumele de război anexat la Convenția IV de la Haga din 1907 privind legile și cutumele de război terestru, art. 56.

întreaga lume, inclusiv și cele cu participarea mercenarilor – sunt dăunătoare mediului înconjurător, care au un impact negativ și asupra omenirii.

Privită istoric, poluarea mediului a apărut odată cu omul, dar s-a dezvoltat și s-a diversificat pe măsura evoluției societății umane, ajungând astăzi una dintre importante preocupări ale specialiștilor din diferite domenii ale științei și tehnicii, ale statelor și guvernelor, ale întregii populații a pământului. Aceasta, pentru că primejdia reprezentată de poluare a crescut și crește neîncetat, impunând măsuri urgente pe plan național și internațional, în spiritul ideilor pentru combaterea poluării.

Poluarea mediului privită îndeosebi prin prisma efectelor nocive asupra sănătății a îmbrăcat de-a lungul timpului mai multe aspecte concretizate în diferite tipuri de poluare și anume: **poluarea biologică**, cea mai veche și mai bine cunoscută dintre formele de poluare, este produsă prin eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a germenilor microbieni producători de boli. Astfel, poluarea bacteriană însoțește deopotrivă omul, oriunde s-ar găsi și indiferent pe ce treaptă de civilizație s-ar afla, fie la triburile nomade, fie la societățile cele mai evoluat. Pericolul principal reprezentat de poluarea biologică constă în declanșarea de epidemii, care fac numeroase victime; **poluarea chimică** constă în eliminarea și răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanțe chimice. Poluarea chimică devine din ce în ce mai evidentă, atât prin creșterea nivelului de poluare, cât mai ales prin diversificarea ei. Pericolul principal al poluării chimice îl reprezintă potențialul toxic ridicat al acestor substanțe; **poluarea fizică** este cea mai recentă și cuprinde, în primul rând, **poluarea radioactivă** ca urmare a extinderii folosirii izotopilor radioactivi în știință, industrie, agricultură, zootehnie, medicină, etc. Pericolul deosebit al substanțelor radioactive este în mediu și în potențialul lor nociv chiar la concentrații foarte reduse. Poluării radioactive i se adaugă **poluarea sonoră**, tot ca o componentă a poluării fizice. Zgomotul, ca și vibrațiile și ultrasunetele sunt frecvent prezente în mediul de muncă și de viață al omului modern, iar intensitățile poluării sonore sunt în continuă creștere¹.

În regiunea Asiei și a Africii, din cauza sporii cu regret a atacurilor armate în ultimii ani, inclusiv cu participarea pe câmpul de luptă a mercenarilor, mediul înconjurător a fost supus unor vaste etape de pericol, care fac parte din cele trei tipuri de poluării menționate mai sus.

¹ Mediul înconjurător. Poate fi accesat la următorul link: <https://www.scritub.com/geografie/ecologie/Mediul-inconjurator1312291517.php>, vizualizat la 11.03.2023.

Mai mult ca atât, din cauza acestor conflictelor armate care cu regret mai au loc, mediul înconjurător este distrus și supus pericolului continuu.

La capitolul diminuării la maxim posibil a pericolului negativ asupra mediului înconjurător, atât Republica Moldova cât și România, au aprobat/aderat la cele mai importante norme juridice, în vederea ocrotirii mediului, în special în timpul atacurilor armate cu participarea mercenarilor.

La 16 iunie 1993, de către Parlamentul Republicii Moldova a fost adoptată Legea privind protecția mediului înconjurător. Astfel, în conținutul acestui act normativ, legiuitorul a menționat expres că, protecția mediului înconjurător constituie o prioritate națională, care vizează în mod direct condițiile de viață și sănătatea populației, realizarea intereselor economice și social-umane, precum și capacitățile de dezvoltare durabilă a societății pe viitor. Totodată, în limitele normative ale legii prenotate, au fost instituite și competențele Parlamentului, Președintelui Republicii, Guvernului și a organelor de autoadministrare locală în domeniul protecției mediului; drepturile și obligațiunile persoanelor fizice și juridice privind protecția mediului, și alte reglementări esențiale de protejare a mediului înconjurător inclusiv în timpul atacurilor armate¹.

România la rândul ei, a aderat și este parte la diverse tratate din domeniul Dreptului Internațional Umanitar și alte instrumente juridice relevante de protecție a mediului înconjurător în timpul atacurilor armate, inclusiv și a celor cu participarea mercenarilor.

Printre acestea, putem menționa următoarele: Convenția referitoare la începerea ostilităților/ A treia Convenție de la Haga, adoptată la Haga pe 18 octombrie 1907; Convenția privind legile și obiceiurile războiului pe uscat/ A patra Convenție de la Haga, adoptată la Haga pe 18 octombrie 1907; Anexa la cea de-a patra Convenție de la Haga din 1907: Regulamentul privind respectarea legilor și obiceiurilor războiului pe uscat, adoptată la Haga pe 18 octombrie 1907; Protocolul privind interzicerea utilizării gazului asfixiant, otrăvitor sau a altor tipuri de gaz și a mijloacelor bacteriologice de purtare a războiului, adoptat la Geneva pe 17 iunie 1925; Convenția pentru îmbunătățirea sorții răniților și bolnavilor din forțele armate în campanie/Prima Convenție de la Geneva, adoptată la Geneva pe 12 august 1949; Convenția pentru îmbunătățirea sorții răniților, bolnavilor și naufragiaților din forțele armate pe mare/A doua Convenție de la Geneva, adoptată la Geneva pe 12

¹ Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.10 din 30.10.1993, în vigoare potrivit ultimelor modificări și ajustări din 10.30.2022.

august 1949; Convenția cu privire la tratamentul prizonierilor de război/A treia Convenție de la Geneva, adoptată la Geneva pe 12 august 1949; Convenția referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război/A patra Convenție de la Geneva, adoptată la Geneva pe 12 august 1949; Protocolul adițional nr.1 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, adoptat la Geneva pe 10 iunie 1977; Protocolul adițional nr.2 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate fără caracter internațional, adoptat la Geneva pe 10 iunie 1977; Protocolul adițional nr.3 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind adoptarea unui semn distinctiv adițional, adoptat la Geneva pe 6 decembrie 2005; Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptată la Haga pe 14 mai 1954; Regulamentul de aplicare a Convenției pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga pe 14 mai 1954; Protocolul la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga pe 14 mai 1954; Al doilea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga pe 26 martie 1999; Convenția pentru prevenirea și reprimarea crimei de genocid, adoptată la New York pe 9 decembrie 1948; Declarația (IV) privind interzicerea utilizării gloanțelor care se lătesc sau se turtesc ușor în corpul omenesc, adoptată la Haga pe 29 iulie 1899; Protocolul referitor la prohibiția folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice, adoptat la Geneva pe 17 iunie 1925; Convenția cu privire la interzicerea perfecționării, producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și la distrugerea lor, semnată la Londra, Moscova și Washington pe 10 aprilie 1972; Convenția privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind fragmentele nedetectabile (Protocolul I la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor-capcană și a altor dispozitive (Protocolul II la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii armelor incendiare (Protocolul III la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind armele laser care pot provoca orbirea (Protocolul IV la Convenția din 1980), adoptat la Viena pe 13 octombrie 1995; Protocolul privind resturile explozive de război (Protocolul V la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 28

noiembrie 2003; Convenția privind interzicerea perfecționării, fabricării și stocării de arme bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora, semnată la Londra, Moscova și Washington pe 10 aprilie 1972; Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, adoptată la Paris pe 13 ianuarie 1993; Convenția privind interzicerea utilizării, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora, adoptată la Oslo pe 18 septembrie 1997; Convenția privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, adoptată la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind fragmentele nedetectabile (Protocolul adițional I la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii minelor, armelor capcană și a altor dispozitive (Protocolul adițional II la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind interzicerea sau limitarea folosirii armelor incendiare (Protocolul adițional III la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 10 octombrie 1980; Protocolul privind arme laser care provoacă orbirea (Protocolul adițional IV la Convenția din 1980), adoptat la Viena pe 13 octombrie 1995; Protocolul privind resturi explosive de război (Protocolul adițional V la Convenția din 1980), adoptat la Geneva pe 28 noiembrie 2003; Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York pe 20 noiembrie 1989; Protocolul facultativ cu privire la implicarea copiilor în conflicte armate la Convenția cu privire la drepturile copilului, adoptat la New York pe 25 mai 2000; Convenția privind interzicerea utilizării în scopuri militare sau oricare alte scopuri ostile a tehnicilor de modificare a mediului înconjurător, adoptată la Geneva pe 18 mai 1977; Statutul din 1993 al Tribunalului Penal pentru urmărirea persoanelor răspunzătoare pentru încălcări serioase ale dreptului internațional umanitar comise, începând cu 1991, pe teritoriul fostei Iugoslavii; Statutul din 1994 al Tribunalului Penal Internațional pentru urmărirea persoanelor răspunzătoare de genocid și alte încălcări serioase ale dreptului internațional umanitar comise pe teritoriul Rwandei și a cetățenilor din Rwanda răspunzători pentru genocid și alte asemenea încălcări comise pe teritoriul statelor vecine între 1 ianuarie 1994 și 31 decembrie 1994; Statutul Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma pe 17 iulie 1998¹.

¹ Principalele tratate din domeniul Dreptului Internațional Umanitar la care România este parte și alte instrumente juridice relevante, listă actualizată în martie 2021. Poate fi accesată la următorul link: <https://www.mae.ro/node/1514>, vizualizată la 20.03.2023.

Unele dintre aceste reglementări cu caracter internațional, fiind ratificate și de către Republica Moldova.

Concluzie

Urmare a analizei efectuate, este de concluzionat faptul că, mediul înconjurător este celula de bază a societății. Odată ce sunt depuse eforturi majore în vederea ocrotirii mediului ambiant și a tot ceea ce ne înconjoară – societatea va fii plină de viață, iar armonia și buna guvernare vor predomina mereu.

Necăutând la acest fapt, în lume se mai produc și fenomene care nu depind în mare măsură de simpli cetățeni. Aceste fenomene fiind de diverse tipuri: condițiile climaterice, exploziile, erupțiile vulcanice, alunecările de teren, conflictele armate, și altele. Atacurile armate au un nivel și grad sporit de pericolozitate asupra mediului înconjurător. În special când în timpul acestor conflicte, sunt folosite metode și mijloace interzise de ducere a războiului, precum ar fi participarea nemijlocită a mercenarilor pe câmpul de luptă.

În condițiile date, în vederea acordării unei protecții esențiale și meritore spațiului înconjurător, Republica Moldova și-a adoptat propria legislație privind protecția mediului înconjurător. Iar România, ca stat membră a comunității europene, este parte a diverse tratate din domeniul Dreptului Internațional Umanitar și a altor instrumente juridice relevante de protecție a mediului înconjurător în timpul atacurilor armate, inclusiv și a celor cu participarea mercenarilor.

Referințe bibliografice:

1. Protocol adițional nr.1 din 10 iunie 1977 la Convențiile de la Geneva din 12 august 1949 privind protecția victimelor conflictelor armate internaționale, art. 47;
2. Convenția nr.1954 din 14.05.1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat // Tratatate Internaționale nr.27 din 30.12.2001, în vigoare pentru Republica Moldova din 09.03.2000, art.1;
3. Regulamentul privind legile și cutumele de război anexat la Convenția IV de la Haga din 1907 privind legile și cutumele de război terestru, art.56;
4. Legea nr.1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.10 din 30.10.1993, în vigoare potrivit ultimelor modificări și ajustări din 10.30.2022;
5. Athanase Joja, Dimitrie Macrea, ș.a., Dicționar Enciclopedic Român, București, Editura: Politică, 1962, numărul total de pagini: 3695;

6. Badir Kordee, Protecția bunurilor culturale în timp de conflict armat în condițiile războiului din Irak. În: Materialele Conferinței științifice cu participare internațională „Știința juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradițiilor europene” din 16 octombrie 2018, Chișinău, Editura Universității Libere Internaționale din Moldova, p.109, numărul total de pagini: 213, ISBN 978-9975-3471-1-2;

7. Crasnobaev Adrian, Carențe privind determinarea conținutului dreptului fundamental al omului la un mediu înconjurător sănătos. În: Revista Administrarea Publică, nr.2 din 2014, Chișinău, Editura: Academia de Administrare Publică, p.155, numărul total de pagini: 171, ISSN 1813-8489;

8. Mediu înconjurător. Poate fi accesat la următorul link: <https://legeaz.net/dictionar-juridic/mediu-inconjurator>, vizualizat la 09.03.2023;

9. Mediul înconjurător. Poate fi accesat la următorul link: <https://www.scritub.com/geografie/ecologie/Mediul-inconjurator1312291517.php>, vizualizat la 11.03.2023;

10. Ionescu-Lupeanu Mihai-Bogdan, Noțiunile de „mediu înconjurător” și „resurse naturale”. Elemente de drept comparat. În: Universul Juridic Premium nr.2 din 2019. Poate fi accesat la următorul link: <https://lege5.ro/gratuit/gmytsmbsgq4a/notiunile-de-mediu-inconjurator-si-resurse-naturale-elemente-de-drept-comparat#N8>, vizualizat la 09.03.2023;

11. Principalele tratate din domeniul Dreptului Internațional Umanitar la care România este parte și alte instrumente juridice relevante, listă actualizată în martie 2021. Poate fi accesată la următorul link: <https://www.mae.ro/node/1514>, vizualizată la 20.03.2023.